

ФОРМИРОВАНИЕ УУД МЕТАСУГБЕСТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Сапарова Айзада Алауатдин Кызы

Докторант Нукусского государственного
педагогического института им.Ажинияза
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10836485>

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой формирования универсальных учебных действий с использованием различных средств, в том числе метапредметных характеристик, в условиях государственных образовательных стандартов.

Ключевые слова: школа, образование, метасубжест, двигатель, процесс, читатель.

Обусловлена тем, что в условиях действия государственных образовательных стандартов основное внимание исследователей обращено к проблеме формирования универсальных учебных действий различными средствами, в том числе метапредметного свойства [1, с. 95].

Сущность овладения обучающимися универсальными учебными действиями заключается в формировании способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения социального опыта. Универсальные учебные действия являются основой умения учиться, успешного усвоения новых знаний, умений и навыков.

Логические универсальные учебные действия оказывают огромное влияние на формирование учебно-познавательной деятельности школьников и познавательное развитие в целом. В процессе познавательного развития происходит формирование у учащихся научной картины мира, развитие умений управлять познавательной деятельностью, способов познания, развитие всех познавательных процессов, а также рефлексии. К числу познавательных универсальных учебных действий принято относить общеучебные действия, логические действия, а также действия постановки и решения проблемы [4, с. 68].

В связи с этим формирование универсальных учебных действий выступает одной из приоритетных задач образования. На данный момент, несмотря на большое количество научных исследований, посвященных учебно-познавательной деятельности, способам ее формирования, подходам к развитию общеучебных умений и навыков, большинство учителей испытывают трудности при реализации новых целей

образования, продолжают опираться на традиционные способы формирования знаний, умений и навыков.

В результате у обучающихся не в полной мере формируются учебные умения необходимые для действия в изменившихся учебных ситуациях, что обуславливает многочисленные трудности. Также незаслуженно малое внимание уделяется такому средству формирования УУД, как метапредметные задачи, и такой благоприятной для достижения педагогических целей среде, как взаимодействие педагога и обучающихся в рамках курса математики в начальной школе [11, с. 155].

Таким образом, мы сталкиваемся с противоречием между современными требованиями к организации учебно-познавательной деятельности учащихся и учебной деятельности в целом, и недостаточным владением учителями педагогическими технологиями, позволяющими в полной мере достигать задач формирования универсальных учебных действий в процессе преподавания математики в начальной школе посредством метапредметных задач.

Изучение возможностей формирования УУД у учащихся начальной школы в процессе изучения курса математики.

Процесс формирования познавательных универсальных учебных действий школьников.

Формирования УУД у учащихся начальной школы в процессе изучения курса математики.

Формирование универсальных учебных действий школьников будет осуществляться наиболее эффективно при использовании возможностей метапредметных задач в процессе изучения математики учащимися начальной школы.

Личностные: самооценка на основе критерия успешности, адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности.

Познавательные: рефлексия способов и результатов действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

Коммуникативные: использование критериев для обоснования своего суждения.

Фрагмент урока

Учитель фиксирует новое содержание, изученное на уроке, организует рефлексию, намечает дальнейшие цели деятельности.

Проводит фронтальный опрос:

- Какую тему изучили?

- Какое равенство важно запомнить?
- Где пригодиться знание единицы массы- грамм?

Продолжите предложение

Я сегодня узнал....

Я научился.....

Мне было интересно.....

Теперь я смогу.....

Особенно мне понравилось.....

Я испытываю трудности...

Очевидно, что формирование УУД осуществляется на каждом этапе урока, каждое задание при правильном формулировании, становится не просто обучающим и развивающим, но и воспитательным.

Таким образом, в рамках курса обучения математике в начальной школе у учителя открывается широкое поле деятельности для формирования универсальных учебных действий, в том числе метапредметного характера

Использованная литература:

1. Аксенова Н. И. Формирование метапредметных образовательных результатов за счет реализации программы формирования универсальных учебных действий [Текст] / Н. И. Аксенова // Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2016. — С. 94-100.
2. Асмолов, А.Г., Бурменская, Г.В., Володарская, И.А. Формирование универсальных учебных действий в начальной школе. От действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова [Текст] / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская. - М.: Просвещение, 2014. - 159 с.
3. Болотина, Л.Р. Развитие мышления учащихся [Текст] / Л.Р. Болотина // Начальная школа. – 2013. - № 11. - С. 8-13.
4. Воровщиков С.Г. Универсальные учебные действия как метапредметный компонент содержания основного общего образования [Текст] / С. Г. Воровщиков, Д. В. Татьянченко // Справочник заместителя директора школы : журнал. - М. : МЦФЭР, 2015. - № 5. - С. 67-76.
5. Методика преподавания математики в классах коррекционноразвивающего обучения // Вестник Каракалпакского государственного университета им.Бедаха (25.09.2023) ISSN 2010-9075 Махсус сон. стр. 105-109.